

**ZAMONAVIY TA'LIM SHAROITIDA AKADEMIK LITSEY
O'QUVCHILARINING KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISH MASALASI**

Saidova Zulfizar Askarovna

*“Tabiiy va aniq fanlar”ga iqtisodlashtirilgan S.H.Sirojiddinov
nomli Respublika akademik litseyi oliy toifali matematika fani*

o`qituvchisi

saidovazulfizar02@gmail.com 97 737-06-36

Annotatsiya

Ushbu maqolada akademik litsey o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning dolzarbligi pedagogik muammo sifatida tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim sharoitida kognitiv kompetensiyaning o'rni, uning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilishi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tezisda akademik litsey o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi zamonaviy ta'lim talablari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Kognitiv kompetensiyaning mazmun-mohiyati, uning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda mazkur kompetensiyani shakllantirishning pedagogik muammo sifatidagi dolzarbligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetensiya, metakognitiv, raqamli texnologiya, reproduktiv o'zlashtirish, raqamli transformatsiya, akademik litsey, ta'lim sifati, mustaqil fikrlash, pedagogik muammo.

I Kirish

XXI asr ta'limi talablari ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishni, o'quvchilarda kognitiv, metakognitiv va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni taqozo etadi. Bugungi globallashtirish, raqamli texnologiyalar va axborot oqimi keskin kuchaygan sharoitda ta'lim tizimi oldiga o'quvchidan nafaqat tayyor bilimlarni egallash, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda yechim

topish va ijodiy yondashuvni namoyon etish kabi sifatlarni shakllantirish vazifasi qo'yilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kognitiv kompetensiya o'quvchining bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirish, qayta ishlash, tahlil qilish, umumlashtirish va ularni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatlari majmuini ifodalaydi. Ushbu kompetensiya o'quvchining intellektual salohiyati, mantiqiy fikrlashi va muammoli vaziyatlarga moslashuvchan munosabat bildirishini ta'minlaydi.

Akademik litsey bosqichi o'quvchilarning intellektual rivojlanishida muhim davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda o'quvchilarda nazariy tafakkur, abstrakt fikrlash, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va ilmiy xulosalar chiqarish ko'nikmalari faol shakllanadi. Shu sababli, akademik litsey o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi alohida asosiy pedagogik muammo sifatida qaraladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'lim jarayonida ko'pincha bilimlarni reproduktiv o'zlashtirishga ustuvorlik beriladi. Bu esa o'quvchilarning tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Buni matematika darsi misolida ko'radigan bo'lsak, formulani ma'nosini tushunmasdan yodlash, ta'rifni so'zma-so'z qayta aytib berish, masalani faqat namunaga qarab yechish, test savollarida eslab qolingan javobni belgilash, darsda o'qituvchi aytganini takrorlash, lekin izohlay olmaslik holatlari kuzatiladi.

Natijada, o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Mazkur holat kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishni pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish o'quvchilarning:

- mustaqil fikrlashini,
- bilimlarni chuqur tahlil qilishini,
- ijodiy va alternativ yechimlar topishini,
- o'z o'quv faoliyatini ongli boshqarishini ta'minlaydi.

Shu bois, akademik litsey ta'lim jarayonida moslashuvchan pedagogik texnologiyalarni qo'llash, interfaol metodlardan foydalanish va o'quvchini faol bilish sub'ekti sifatida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. XXI asrda bilimlar hajmining tezkor o'sishi, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga jadal kirib kelishi va axborot oqimining kuchayishi o'quvchilardan nafaqat tayyor bilimlarni egallashni, balki ularni tahlil qilish, qayta ishlash va amaliy faoliyatda qo'llay olishni talab etmoqda. Shu bilan birga raqamli transformatsiya va axborot oqimi kuchayishi bugungi kunda axborot hajmini keskin oshishi, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilganligi oqibatida noto'g'ri va ishonchsiz axborotlar soni ko'payganligi ham muammo tug'dirmoqda.

II Asosiy qism

Kognitiv kompetensiya o'quvchining bilimlarni ongli o'zlashtirish, mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yondashuvni namoyon etish qobiliyatlari majmuini ifodalaydi. Akademik litsey bosqichi o'quvchilarning intellektual rivojlanishida muhim davr hisoblanadi. Bu bosqichda o'quvchilarda abstrakt tafakkur, mantiqiy xulosa chiqarish, bilimlarni tizimlashtirish va ularni amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyatlari faol shakllanadi. Kognitiv kompetensiya aynan ushbu jarayonlarni integratsiyalovchi sifat bo'lib, o'quvchining bilimlarni ongli o'zlashtirishi, ularni qayta ishlashi va yangi vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi.

Ta'lim amaliyotida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish yetarli darajada tizimli tashkil etilmasa, o'quvchilarning bilimlarni real vaziyatlarda qo'llash, muammolarni mustaqil hal qilish va innovatsion fikrlash ko'nikmalari sust rivojlanadi. Shu sababli akademik litsey ta'limida o'qitish mazmuni va metodlarini kognitiv faoliyatni faollashtirishga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarimoqda. XXI asr ta'limi o'quvchilardan faqat tayyor bilimlarni egallashni emas, balki axborotni mustaqil tahlil qilish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda samarali yechim topish kabi kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishni talab etmoqda. Shu bois akademik litsey o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi ta'lim jarayonining dolzarb pedagogik muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ta'lim amaliyotida kuzatilayotgan qator muammolar — an'anaviy o'qitish usullarining ustunligi, reproduktiv faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlarning ko'pligi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash imkoniyatlarining yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligi — kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini murakkablashtirmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, interfaol metodlardan foydalanish hamda o'quvchini faol bilish sub'ekti sifatida shakllantirish zarurati yuzaga kelmoqda. Bundan tashqari o'quvchilardan raqamli transformatsiya va axborot oqimi kuchayishi oqibatida yuzaga keladigan muammolarga duch kelmasligi uchun axborotlardan filtrlab foydalanish, ishonchli manbalardan olish, tahliliy xulosa chiqarish, bilimni amaliy vaziyatga moslashtirish kabi kognitiv ko'nikmalar talab etiladi.

Zamonaviy ta'lim sharoitida akademik litsey o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda ularni kelajakdagi kasbiy va ilmiy faoliyatga tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Akademik litseyda olib borilgan dars jarayonlari tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning bilimlarni reproduktiv o'zlashtirishga moyilligi yuqori bo'lib, muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlash va alternativ yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagan.

Yuqorida keltirilgan muammolar shuni ko'rsatadiki, akademik litsey o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni ko'p qirrali,

murakkab va tizimli yondashuvni talab etadigan pedagogik muammo sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, interfaol metodlarni keng qo'llash, shuningdek, trilingual dasturiy ta'minot imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Akademik litsey bosqichida o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish murakkab ko'p qirrali vazifa bo'lib, u bir qator o'zaro bog'liq pedagogik, psixologik va texnologik muammolarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim muhitida an'anaviy yondashuvlarning cheklovlari yanada sezilarli bo'lib, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, analitik tahlil qilish, kreativ yondashuv va ko'p tillilik sharoitida samarali muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirish yangicha pedagogik strategiyalarni talab qilmoqda. Bu pedagoglar uchun quyidagi qiyinchiliklarni yaratadi:

- o'qituvchi uchun individual yondashuvni ishlab chiqish qiyinlashadi, dars jarayonini samarali tashkil etish talab etiladi;
- o'qituvchilar qo'shma metodologiyalar ishlab chiqishga majbur, bu esa qo'shimcha vaqt va resurslar talab qiladi;
- an'anaviy o'qitish usullaridan innovatsion usullarga o'tish qiyin bo'lishi mumkin;
- o'quvchilar o'rtasida bilimlarni o'zlashtirish sur'ati turlicha bo'lib, darsni differensial tashkil etishni talab qiladi

Xulosa

Shunday qilib, akademik litsey ta'lim amaliyotida kuzatilayotgan bilimlarni turlicha o'zlashtirish, test natijalarining pastligi va bilimlarni qo'llashdagi qiyinchiliklar kognitiv kompetensiyalar yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatadi. Mazkur muammoni hal etishda an'anaviy metodlar yetarli bo'lmay, ta'lim jarayoniga trilingual dasturiy ta'minot asosida tashkil etilgan kognitiv yo'naltirilgan metodik yondashuvni joriy etish zarurati yuzaga keladi. Xulosa qilib aytganda, akademik litsey o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim jarayonini

modernizatsiya qilish, interfaol va muammoli o‘qitish metodlarini joriy etishni talab qiluvchi dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Ushbu muammoni samarali hal etish ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga mustahkam poydevor yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (GOST USLUBIDA)

1. **Zimnyaya I. A.** Klyuchevye kompetentsii — novaya paradigma rezultata obrazovaniya. — M.: Issledovatel’skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2001. — 42 s.
2. **Verbitskiy A. A.** Kompetentnostnyy podkhod i teoriya kontekstnogo obucheniya. — M.: ITs PKPS, 2004. — 84 s.
3. **Xutorskiy A. V.** Pedagogicheskaya innovatika. - M.: Akademiya, 2010. - 432 s.
4. **Rubinshteyn S. L.** Osnovy obshchey psikhologii. - M.: Pedagogika, 1989. - 588 s.
5. **Vygotskiy L. S.** Myshlenie i rech. — M.: Labirint, 1999. — 352 s.
6. **Bloom B. S.** Taksonomiya obrazovatelnykh tseley. — M.: Pedagogika, 1986. — 256 s.
7. **Halpern D. F.** Teaching for critical thinking // New Directions for Teaching and Learning. — 1999. — № 80. — P. 69–74.
8. **Abdullayeva B. S.** Formirovanie informatsionnoy kompetentnosti shkolnikov // Eastern European Scientific Journal. — 2018. — № 3. — P. 183–187.
9. **Vahobov M. M.** Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim sifatini monitoring qilish // Maktab va hayot. — 2016. — № 3. — B. 2–6.